
PENDIDIKAN AQIDAH ISLAMIYAH PADA ANAK USIA DINI DI DESA HAUR GADING RT 1 DAN 2 KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Siti Khadijah¹, Ramlan Thalib², Ahmad Humaidi³

^{1,2,3} Ma'had Aly Rasyidiyah Khalidiyah, Program Studi Akidah Dan Filsafat Islam
^{1,2,3} Jl. Rakha, Pakapuran, Kec. Amuntai Utara, Kab. Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan
Email: sitikhadijah@gmail.com¹, ramlanthalib@gmail.com², ahmadhumaidi@gmail.com³

Abstrak

Pendidikan aqidah sangatlah penting diberikan terhadap anak usia dini, perbuatan yang di sengaja secara sadar akan ditiru oleh-nya, berperilaku yang bernilai dan bernorma yang akan tertanam pada anak usia dini jika dia melihat kita sebagai teladan atau sebagai contoh yang ia tiru. Anak adalah sebagai amanat orang tua, mereka masih putih cermerlang bersih dari ukiran. Jika dibiasakan dan diajarkan kearah kebaikan jadilah ia baik. Tetapi bila dibiasakan jelek atau dibiarkan dalam kejelekan, maka rusaklah ia. Untuk itu wajiblah orang tua atau wali menjaga anak dari perbuatan dosa dengan mendidik dan mengajarkan berakhlak yang bagus, menjaganya dalam berteman dan pintar dalam agama islam. Maka dari itu dalam skripsi ini dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut : Bagaimana pendidikan keimanan, pendidikan tentang sifat-sifat yang wajib, yang mustahil dan yang jaiz bagi Allah, serta pendidikan agar senantiasa taat pada Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah terhadap anak usia dini di desa Haur Gading Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode observasi, wawancara dan documenter, penulis mengumpulkan data-data kadang dengan melihat secara langsung bahkan sambil bertannya terhadap orang tua yang masih menanggung anak usia dini dengan batas usia 0-6 tahun. Data pokok dalam penelitian ini adalah Pendidikan keimanan terhadap anak usia dini di Desa Haur Gading, pendidikan tentang sifat-sifat yang wajib,yang mustahil dan yang jaiz bagi Allah terhadap anak usia dini di Desa Haur Gading, dan pendidikan agar senantiasa taat pada Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah terhadap anak usia dini di Desa Haur Gading. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan aqidah islamiyah pada anak usia dini di Desa Haur Gading Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara meliputi : Pertama, Pendidikan Keimanan Terhadap anak usia dini di Desa Haur Gading adalah mengenalkan tentang rukun iman kepada anak,dengan cara bercerita-cerita yang mendidik, dan dengan cara mengajak anak untuk selalu menjalani perintah Allah SWT dan menjauhi setiap larangannya, dan mengajarkan pada anak untuk selalu menjaga lisan dan perbuatannya. Kedua, pendidikan tentang sifat-sifat yang wajib, mustahil dan yang jaiz bagi Allah terhadap anak usia dini di desa Haur Gading dengan cara, menyekolahkan meraka ke TPA (taman pendidikan al-qur'an) dan mengajarkan dengan menonton Gadget. Ketiga, pendidikan agar senantiasa taat kepada Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah terhadap anak usia dini di desa Haur Gading adalah membiasakan anak untuk beribadah seperti shalat, puasa, memberi teladan, menegur jika ia salah, diajarkan mengerjakan yang baik dan jauhi yang buruk, serta membiasakan berperilaku yang baik-baik.

Kata Kunci:

Pendidikan, Aqidah Islamiyah, Anak Usia Dini

PENDAHULUAN

Aqidah merupakan jalan untuk membangun pondasi pengetahuan awal mengenai agama islam. Aqidah juga untuk mengetahui akan eksistensi Allah SWT dan tujuan kehidupan yang diberikan serta aturan-aturan yang mesti dipatuhi dan larangan-larangan yang harus dihindari. Aqidah seharusnya diberikan sejak awal perkembangan manusia dimulai. Sebab dari sinilah manusia mulai mempunyai pegangan dan pedoman yang dapat mengarahkannya dalam mengarungi amanat yakni kehidupan didunia.

Aqidah adalah dasar pondasi untuk mendirikan bangunan. Semakin tinggi bangunan yang akan didirikan, harus semakin kokoh pondasi yang kuat. Kalau pondasinya lemah bangunan itu akan cepat ambruk. Tidak ada bangunan tanpa pondasi.¹

Aqidah adalah inti daripada pendidikan islam yang merupakan tujuan diutusnya para Rasul dimuka bumi ini. Pendidikan aqidah ini dibawa oleh setiap para Nabi dan Rasul, dengan seiringnya penyebaran agama islam dimuka bumi ini, maka pendidikan aqidah tidak pernah terabaikan, karena islam yang disebarkan oleh para Nabi adalah islam yang masih murni atau yang masih utuh, yaitu keutuhan dalam islam kemudian iman dan ihsan. Aqidah yang benar adalah yang tercermin dari kemurnian seluruh amal perbuatan manusia dan ibadahnya semata-mata hanya untuk Allah SWT.

Akhir-akhir ini hamper setiap orang banyak yang membutuhkan pendidikan aqidah karena sekarang merupakan hal yang sangat mahal dan sulit untuk dicari. Karena juga minimnya tentang pemahaman aqidah yang terkandung didalam al-Qur'an dan Hadits semakin memperparah aqidah pada seseorang. Oleh karena itu membentuk aqidah yang kuat dan benar, hendaknya seorang guru maupun orang tua dalam menanamkan aqidah terhadap anak mulai digarakan sejak usia dini, Karena menanamkan aqidah yang benar sangat mudah ketika dalam menanamkannya sebelum anak itu menganjak dewasa.

Pendidikan aqidah ini sangat perlu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, baik dilingkungan keluarga, lingkungan sekolah bahkan yang sangat penting lagi adalah dilingkungan masyarakat sehingga akan tercipta pribadi yang luhur, santun sesuai dengan kitab Allah SWT yaitu al-Qur'an dan As-Sunnah.²

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah : 186

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾

Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, Maka (jawablah), bahwasanya aku adalah dekat. aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa

apabila ia memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka itu memenuhi (segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran.

Aqidah juga berarti pokok-pokok keimanan seseorang yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, dan kita sebagai seorang manusia atau hamba Allah SWT sangat wajib menyakininya sehingga layak disebut sebagai orang yang beriman (mu'min). Akan tetapi bukan berarti bahwa keimanan seseorang itu ditanamkan dari dalam diri seseorang tersebut secara dogmatis, karena keimanan seseorang itu harus melalui proses dalil-dalil aqli. Dikarenakan dengan akal manusia yang sangat terbatas, maka juga tidak semua hal yang diimani itu dapat dilihat oleh indra manusia dan tidak dapat dijangkau dengan akal manusia.³

Allah SWT menciptakan manusia dengan seindah-indahnya dan yang selengkap-lengkapnya bentuk dibandingkan dengan makhluk atau ciptaan yang lain. Kemudian Allah SWT bimbing mereka dengan cara mengutus para rasul-rasulnya, semua rasul itu menyerukan kepada manusia dengan tauhid supaya mereka semua berjalan dan hidup dimuka bumi ini dengan kehendak sang pencipta yaitu Allah SWT melalui wahyu yang diturunkan kepada rasulnya. Maka orang yang menerima wahyu Allah SWT yang diperantarakan melalui rasulnya disebut orang mukmin sedangkan orang yang tidak mau menerimanya disebut orang kafir serta orang yang ragu-ragu dengan wahyu Allah SWT disebut orang munafik yang juga merupakan bagian dari orang kafir.

Aqidah yang ada dalam tubuh manusia itu ibarat kepalanya. Oleh karena itu apabila suatu umat sudah rusak, maka bagian yang harus dirubah terlebih dahulu adalah aqidahnya, apa lagi ini adalah menyangkut sebuah kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

Keberhasilan seseorang dalam menggapai dunia dan akhirat disebabkan karena aqidah atau keyakinan yang melekat pada jiwanya. Selain itu, dalam membahas aqidah tidak bisa terlepas dari akhlak. Karena aqidah dan akhlak mempunyai kesinambungan makna dan implementasi. Dengan demikian, aqidah dan akhlak seyogyanya menjadi salah satu fokus pendidikan islam, hal ini melihat keurgensian aqidah dan akhlak dalam pendidikan yang sudah diterapkan sejak awal zaman Rasulullah SAW hingga zaman modern seperti sekarang. Apabila fokus pendidikan aqidah dan akhlak mantap, maka sudah tentu dapat melahirkan insan kamil yang mencerminkan pribadi islam yang unggul.

Fenomena yang nyata dalam kehidupan kaum muslimin di negeri ini, dimana mereka sebagian besar mengidap "penyakit hati", yaitu, mengaku muslim tapi tidak beriman, dan mengaku beriman namun tidak yakin. Artinya, pengakuan keislamannya tidak ditindaklanjuti dengan keimanannya terhadap ke-maha kuasaan dan ke-maha besaran Allah SWT.⁵

Pengetahuan akan aqidah yang hanya sebagai ritualitas dianggap cukup untuk menyelamatkan hidupnya diakhirat. Akhirnya kehidupan dengan aqidah pas-pasan berbuah dengan nilai keyakinan dan ibadah yang pas-pasan juga tanpa mengetahui subtansinya. Karena aqidah yang pas-pasan itulah berimbas pada akhlak yang dikerjakan sehari-hari. Shalat sebatas ritualitas menyebabkan sifat pragmatis, zakat sebatas formalitas melahirkan rasa terbebani ataupun menyepelkan, dan keyakinan yang hanya bertumpu pada logika semata. Sehingga nilai etika dalam dimensi sosial terlihat sebagai basa-basi. Silaturahmi yang didalam hadits termasuk tanda orang beriman, realitanya hanya bias dilakukan lewat media sosial sampai jarang melakukan tatap muka. Maka, dalam zaman globalisasi istilah mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat sangat terasa. Entah tua, muda, pria, wanita, kecil ,dewasa, semuanya adalah korban dari globalisasi yang mengikis aqidah dan akhlak secara tidak langsung dan tanpa tersadar.

Kemudian, bagaimana peran pendidikan islam sekarang?.Pendidikan islam selain menekankan pada aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan,juga harus fokus kepada aspek spiritual. Sebab, yang membedakan pendidikan islam dengan yang lain adalah penghayatan kepada sumber islam yang dua yakni Al-Qur'an dan Hadits. Arti pendidikan islam itu sendiri menurut konsepsi hasil konferensi dunia pertama di Mekkah tahun 1977 yaitu "usaha yang lebih khusus ditekankan untuk mengembangkan fitrah keberagaman (religiousitas)subyek didik agar lebih mampu ajaran-ajaran islam".

Aqidah yang berupa keimanan dan keyakinan adalah hal yang tidak tampak karena hanya bisa dirasakan oleh masing-masing individu, tetapi bisa dari aqidah tersebut dapat diamati dengan aktualisasi akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda :

وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ

"malu adalah cabang daripada iman".⁷

Dalam riwayat lain Rasulullah SAW juga menegaskan dalam haditsnya "Sesungguhnya diantara apa yang didapatkan manusia dari ajaran nabi-nabi yang terdahulu, jika anda tidak merasa malu, maka berbuatlah sesukamu".⁸

Dua hadits diatas membuktikan hubungan antara aqidah dan akhlak, malu yang merupakan etika adalah sebagian daripada iman. Dan iman adalah termasuk ruang lingkup aqidah. Keduanya bersinergi dalam makna dan implementasi. Begitu juga malu adalah ajaran para nabi-nabi terdhulu. Termasuk mengimani nabi-nabi Allah SWT adalah juga menteladani beberapa ajaran mereka dan yang masih relevan diamalkan oleh Rasulullah SAW.

Namun, fakta pendidikan islam sekarang jauh dari mengutamakan pendidikan aqidah dan akhlak islam. Terbukti dengan kasus dan peristiwa yang belakangan terjadi marak di kabarkan dunia massa. Eksploitasi seksualitas anak di bawah umur dan

pelecehan terhadap guru menjadi top news yang di kupas di televise, di sosial media dan lainnya, sehari-hari. Jikalau kita hubungkan dengan kedua hadist diatas, apakah bangsa ini masih mempunyai rasa malu ?. Lantas bagaimana ke pribadian manusia di bumi pertiwi ini?. Tentu ini menjadi pekerjaan rumah bagi yang berkecimpung dalam pendidikan utamanya dalam pendidikan islam.

Berangkat dari fenomena tersebut diatas, miftahul luthfi Muhammad selain berdakwah diatas podium juga menuangkan pemikirannya melalui tulisannya dalam buku-buku karangannya. Sebagai seorang pengasuh ma'had, murobbi, pemerhati, sekaligus motivator yang istiqomah mengembangkan pendidikan islam yang masih tetap dalam koridor dinul islam. Upayanya dalam membumikan dinul islam, konsep pribadi muslim, direspon masyarakat luas dengan positif. Karena dalam pemikiran miftahul luthfi Muhammad dapat mewarnai serta memberikan corak paradigm yang konservatif maupun yang moderat terlebih pada pendidikan aqidah dan akhlak.

Pandangan imam al-Ghazali tentang pendidikan aqidah yang berkata⁶:

“Seyogyanya aqidah itu disampaikan kepada anak pada awal pertumbuhannya untuk dihafalnya dengan baik. Kemudian akan terbukalah pengertiannya sedikit demi sedikit sewaktu dia telah besar. Jadi pada mulanya diawali dengan menghafal, lalu memahami, kemudian mengimani, meyakini dan membenarkannya. Begitulah cara untuk mensukseskan pendidikan anak tanpa menggunakan dalil pembuktian”.

Sejalan dan cocok dengan pemikiran pendidikan aqidah menurut kosep miftahul luthfi Muhammad. Ini terbukti pada salah satu karyanya yang mengupas pendidikan aqidah wajib ditanamkan sejak dini pada anak. Maka dari itu dalam pandangan islam anak merupakan amanah bagi kedua orang tuanya. Maka orang tua berkewajiban untuk memberikan bimbingan dan arahan agar anak berkembang dengan baik sesuai dengan ajaran islam. Mendidik anak dalam pandangan islam merupakan pekerjaan yang mulia yang harus dilaksanakan oleh setiap orang tua, agar anak terhindar dari hal-hal negatif sehingga memperoleh kebahagiaan didunia dan akhirat. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Tahrim ayat 6.⁷

Ibn katsir dalam tafsirnya menjelaskan, bahwa ayat tersebut menganjurkan kepada setiap individu muslim bertakwa kepada Allah SWT dan perintahkan kepada keluargamu untuk bertakwa kepada Allah SWT. Ibn katsir menjelaskan bahwa Qatadah mengatakan bahwa engkau perintahkan mereka untuk taat kepada Allah SWT dan engkau cegah mereka dari perbuatan durhaka kepadanya, dan hendaklah engkau tegakkan terhadap mereka perintah Allah SWT dan engkau anjurkan mereka untuk mengerjakannya serta engkau bantu mereka untuk mengamalkannya. Jika engkau melihat dikalangan keluargamu suatu perbuatan maksiat kepada Allah SWT, maka engkau harus cegah mereka darinya dan engkau larang mereka melakukannya.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara diri dan keluarga (Anak-anak nya) dari siksaan api nereaka melalui memberikan pendidikan aqidah bagi keluarga nya. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia dipengaruhi dan di kendalikan oleh aqidah yang di miliki nya. Sesungguhnya penyimpangan dalam perilaku dan akhlak serta mu'amalah merupakan akibat dari penyimpangan aqidah. Karena perilaku padasanya adalah buah dari aqidah yang diyakini seseorang dan efek dari agama yang dianutnya.

Oleh karena itu, sangat penting sekali bagi orang tua untuk membina aqidah anak sejak dini. Karena usia dini disebut juga sebagai usia emas (golden age), karena anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat dan tidak tergantung pada masa yang akan datang.

Sebuah penelitian di bidang neurologi yang dilakukan oleh benyamin S.bloom, seorang akademisi pendidikan dari universitas Chicago,amerika serikat, menemukan bahwa,pertumbuhan sel jaringan otak pada anak usia 0 sampai 4 tahun mencapai 50 %. artinya,jika pada usia tersebut otak anak tidak mendapat rangsangan yang maksimal, maka otak anak tidak akan berkembang secara optimal. dan berdasarkan hasil penelitan tersebut kehidupan keagamaan pada masa anak-anak sangat besar pengaruh nya terhadap kehidupan agama anak pada masa dewasanya. demikian juga penelitian yang dilakukan Gillsphy dan young menyatakan bahwa anak yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan agama dalam keluarga tidak akan dapat di harapkan menjadi pemilik kematangan agama yang kekal. Namun, periode ini banyak disia-sia kan oleh sebagian masyarakat terutama orang tua .

Pendidikan anak usia dini yang berbasis aqidah bertujuan untuk membentuk anak yang berkepribadian islam, yaitu memiliki aqidah islam sebagai landasan ketika berpikir dan bersikap didalam menjalani kehidupan. Anak yang memiliki kepribadian islam adalah anak yang memiliki kelebihan dalam banyak hal, sehingga mereka bisa dikatakan sebagai anak unggul. Anak unggul adalah anak yang sholeh/sholehah, dan anak yang terarah cara berpikir dan bersikapnya berdasarkan aqidah islam dan memiliki kemampuan serta keterampilan yang bisa ia gunakan untuk kehidupannya sendiri maupun kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Yang dimaksud dengan pendidikan aqidah, pendidikan berasal dari kata didik, yang artinya memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran sedangkan arti kata pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia.

Sedangkan dalam undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional pada Bab 1 Pasal 1 di kemukakan: bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

spiritual ke agamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan Negara. pengajaran dan pelatihan, proses, cara, serta perbuatan mendidik.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa pendidikan adalah suatu usaha yang terencana, terprogram, sistematis dan terukur dalam rangka membina kepribadian anak bangsa sehingga mereka memiliki kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai dan kebudayaan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Karakteristik anak usia dini, yang dimaksud anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu proses perkembangan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Anak usia dini adalah anak yang baru dilahirkan sampai usia 6 tahun. Usia ini sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan kepribadian anak. Dalam UU No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional Bab 1, Pasal 1, Butir 14, bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa anak usia dini adalah anak yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat sehingga perlu diberikan pembinaan terhadap segala hal dari sejak lahir sampai usia sebelum memasuki jenjang pendidikan dasar. Pembinaan ini bisa dilakukan melalui pendidikan formal, non formal dan informal.

Dari pernyataan yang telah dipaparkan dalam latar belakang tersebut di atas, mengapa dalam UU No 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa pada anak yang baru dilahirkan sampai usia anak 6 tahun sangat penting diberikan pembinaan yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan. Atas dasar tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih komprehensif terhadap tema tersebut yang berjudul "PELAKSANAAN PENDIDIKAN AQIDAH ISLAMIAH PADA ANAK USIA DINI DI DESA HAUR GADING RT 1 DAN 2".

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan artikel jurnal ini penulis melakukan penelitian di RT 1 dan RT 2 yang bertempat di desa Haur gading Kecamatan Haur Gading, di RT 1 dan 2 ini ada di antara orang tua memiliki anak berusia dini. Tentunya dengan demikian sebagai orang tua memiliki tanggung jawab terhadap anak mereka tentang pendidikan, terutama pendidikan aqidah islamiah pada anak usia dini, sehingga dengan pendidikan aqidah tidak hanya mendapatkan kebahagiaan di dunia saja melainkan juga kebahagiaan di akhirat.

Subjek dalam penelitian ini adalah orang tua dari anak dengan batas usia 6 tahun, dengan ketentuan masih dalam tanggung jawab orang tua dan mempunyai tempat tinggal di desa Haur Gading kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara. Objek penelitian ini adalah pendidikan aqidah islamiyah pada anak usia dini di desa Haur Gading Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara terencana sistematis untuk mendapatkan jawaban pemecahan masalah terhadap fakta di lapangan tertentu penelitian ini telah ditetapkan, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Penelitian kualitatif menurut moleong (2005) adalah, penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Data yang akan digali dalam penelitian ini ada dua macam, yaitu data pokok dan data penunjang.

Data Pokok, yaitu data tentang pendidikan aqidah islamiyah pada anak usia dini di desa Haur Gading Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Memberikan pendidikan aqidah tentang keimanan
- 2) Memberikan pengajaran pendidikan tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah, sifat-sifat yang mustahil, dan yang jaiz.
- 3) Melatih serta membina anak agar mereka senantiasa taat kepada Allah dan larangan-larangan Allah.

Data Penunjang, yakni data yang merupakan data pelengkap yang dapat mendukung data pokok, seperti monografi lokasi penelitian atau yang berkenaan dengan latar belakang objek penelitian.

Untuk mendapatkan data-data diatas melalui sumber data, yaitu:

- a) Responden, yaitu semua orang tua dari anak dengan batas usia anak tersebut 6 tahun di desa Haur Gading Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara.
- b) Informan, yaitu kepala desa Haur Gading Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta stafnya, ulama dan tokoh masyarakat setempat.

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut :

- a. Observasi

Yaitu teknik dimana penulis terjun langsung kelapangan untuk mengetahui lebih dekat tentang masalah dan keadaan yang sebenarnya terhadap hal yang diteliti, kemudian diambil menjadi sebuah data.

b. Wawancara

Penulis mengumpulkan data dengan cara berdialog langsung kepada orang yang di anggap dapat memberikan penjelasan tentang pendidikan aqidah islamiyah pada anak usia dini didesa Haur Gading Kecamatan Haur gading kabupaten Hulu Sungai Utara.

Dalam hal ini penulis juga mengadakan wawancara langsung dengan informan antara lain kepala desa Haur Gading Kecamatan Haur Gading Kabupaten Hulu Sungai Utara beserta stafnya,Ulama dan tokoh masyarakat Rt 1 dan 2 di desa Haur gading.

c. Dokumentar

Teknik ini penulis gunakan untuk memperoleh data penunjang berkenaan dengan lokasi penelitian.

Ada beberapa langkah penulis lakukan daam rangka mengolah data, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menajamkan analisis, mengketagorikan kedalam tiap permasalahan melalui uraian singkat, mengarahkan,dan mengorganisasikan data sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Display Data

Display data adalah proses penyajian data yang releven sehingga menjadi informasi yang dapat disimpulkan data-data yang dihubungkan dengan tingkat pengetahuan mahasiswa semester akhir mengenai tugas penulisan skripsi.

c. Verifikasi Data

Verifikasi merupakan tinjauan terhadap catatan yang telah dilakukan dilapangan. Sedangkan penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/ arti,penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfirurasi yang utuh.

Setelah data disajikan dalam bentuk table maupun dalam bentuk uraian, kemudian di interpretasikan dan selanjutnya dianalisis secara diskriptif kualitatif dengan mempertegas masalah yang ada dan mengkaitkannya satu dengan yang lain, sehingga permasalahan semakin jelas dan memudahkan menarik kesimpulan.

Kesimpulan ditarik dengan menggunakan metode induktif, yaitu berpikir dari kesimpulan khusus untuk mencapai kesimpulan umum dengan melalui proses abstaksi terhadap kenyataan-kenyataan yang ada.

HASIL DAN PEMBAHAN

A. Paparan Data

Setelah data-data terkumpul baik melalui wawancara, observasi dan dokumenter, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan dalam bentuk uraian mengenai data tentang pendidikan aqidah islamiyah pada anak usia dini di desa Haur Gading Kecamatan Haur gading Kabupaten Hulu Sungai Utara, yaitu sebagai berikut:

1. Pendidikan Keimanan Terhadap Anak Usia Dini

Berkeanaan dengan bimbingan tentang kepercayaan kepada Allah SWT dan Rukun iman, di peroleh data berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu Hj. Nahdiah, yaitu warga dari RT II, yang menyatakan bahwa :

“Aku sebagai orang tua mengajarkan rukun iman dengan cara bercerita-cerita, menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan rukun iman, misal beriman dengan Allah dan menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan ciptaan-Nya. Seperti Pelangi, bulan, matahari, bintang, dll”

Dapat diketahui dari pembicaraan tersebut bahwa selaku orang tua sering mengajaknya mendengarkan cerita ketika dia sedang diam dirumah, atau waktu dia mau tidur, mereka sering menceritakan yang berhubungan dengan Allah SWT sang pencipta. Misal, pelangi, bulan, matahari, bintang, dll. itu semua di atur dan di ciptakan oleh Allah SWT. (Wawancara tanggal 17 november 2020).

Juga diperoleh data berdasarkan hasil wawancara penulis dengan ibu wardah, yaitu warga dari RT I, yang menyatakan bahwa:

“ Mengimani kitab-kitab Allah SWT, yaitu salah satunya al-qur’an, maka dari itu bimbingan supaya dia suka mengaji saya sambil memberi nasehat sambil cerita. Saya bercerita yang al-qur’an jadi sebuah perahu di akhirat kelak. Dan saya perintahkan kepada dia jangan berbohong kepada teman apalagi kepada orang tua”.

Dengan demikian mereka mengajarkan pentingnya mengaji dengan nasehat-nasehat bercampur dengan cerita-cerita, mereka mengajarkannya mengaji ketempat guru ngaji sekitar kadang mereka ikut mengantarnya, Alhamdulillah dia lancar dan suka membaca al-qur’an karena dengan hati yang suka, senang serta gembira yang sudah mereka atur di rumah diwaktu bersama, mereka ceritakan bahwa al-Qur’an itu kelak akan jadi perahu untuk kita yang suka mengaji. (Wawancara tanggal 17 november 2020).

Penulis juga dapat dukungan dari melakukan observasi dengan beberapa orang anak di desa Haur Gading, di antaranya dengan Abdul Ghani dan Muhammad Syarif anak dari Ibu Mariati dan Maliah dari Rt I, pada tanggal 18 november 2020 di saat bersama mereka penulis mengetahui bahwa mereka ini ada paham tentang agama, bahkan saya

sendiri pun pernah mendengar dari mulut mereka tentang tidak boleh berbohong. Tidak terbayangkan masalah berbohong saja mereka tahu apalagi Allah SWT. Kejadian itu terjadi disaat ada hajatan mereka bersama saya tapi ada teman yang seumuran mereka yang berkata canda dengan candaan berbohong. Maka berbicaralah mereka tentang berbohong, tapi tidak ditanggap penuh oleh temannya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam pendidikan keimanan terhadap anak usia dini dilakukan dengan cara bercerita yang mendidik, memberi nasehat, dan memberi teladan yang baik.

2. Pendidikan tentang sifat-sifat yang wajib, mustahil dan yang jaiz bagi Allah SWT terhadap anak usia dini

Dalam hal ini, diketahui dari hasil wawancara penulis dengan ibu Quratul Aina, yaitu warga dari RT II, yang menyatakan bahwa : “Aku itu mendidiknya dengan cara menonton di Gadget tentang lagu-lagu yang berkenaan dengan sifat-sifat yang wajib bagi Allah SWT, karena anakku itu suka menonton.padahal Cuma lagu sebuah kartun tapi yang mendidik”.

Karena zaman sekarang semakin canggih, orang tua mengatasi dengan cara mengajaknya menonton sambil belajar, karena anak cenderung suka menonton atau melihat langsung sebuah film yang menarik. Isinya bukan ceramah agama tapi sebuah lagu atau film yang dimna mengajarkan tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah SWT. Di lagu atau sebuah film itu hanya kartun yang bergerak dengan lucu nya mereka tapi mendidik.(Wawancara tanggal 18 november 2020).

3. Pendidikan agar senantiasa taat kepada Allah SWT dan menjauhi larangan-larangan Allah SWT terhadap anak usia dini

Dalam hal ini, diketahui dari hasil wawancara penulis dengan bapak Ahmad musthafa, yaitu warga dari RT II, yang menyatakan bahwa : “ Dengan cara membiasakan anak dengan beribadah, contuhnya seperti shalat, dengan cara dia mengikuti saya waktu saya sedang shalat, walaupun dia Cuma main-main, tapi kalau dia sudh terbiasa maka dia akan menjadi suka untuk melakukannya, sedikit demi sedikit dia akan hapal dengan gerakan shalat”.

Disimpulkan bahwa mereka sering memberikan bimbingan untuk beribadah terutama shalat, apalagi waktu magrib anak-anak bnyak berkumpul. Mereka mengajarkan shalat disitulah awalnya. Karena mereka diwaktu siang tidak mempunyai waktu untuknya. Disitu mereka mengajarkan kebiasaannya untuk rajin shalat apalagi shalat berjamaah.(Wawancara tanggal 18 november 2020).

Penulis juga wawancara dengan ibu maliah, warga dari RT I, yang menyatakan bahwa: “Saya mendidik akhlaknya dengan nasehat, menyuruh untuk melakukan yang baik jauhi yang buruk, dan kami juga menjaga pertetemanannya”.

Melihat perkataan tersebut bahwa cara mereka membiasakan anak untuk berperilaku baik ketika ada dirumah yaitu dengan memberikan nasehat tentang hal-hal yang baik dan bagus serta menyuruhnya menjauhi perbuatan yang tercela dan mereka juga mengawasi dengan siapa ia berteman.(Wawancara tanggal 18 november 2020).

Dengan demikian, dari hasil wawancara penulis dapat disimpulkan bahwa pendidikan agar anak usia dini senantiasa taat kepada Allah SWT dan menjauhi larangan-larangan Allah SWT di Rt I dan II desa Haur Gading tersebut dilakukan dengan membiasakan anak untuk beribadah, dan memberikan nasehat, menjaga pergaulannya, peneguran ketika salah, dan menjaga pergaulannya.

B. Analisis Data

Setelah data disajikan baik dalam bentuk uraian, maka langkah selanjutnya akan di analisis data tentang pendidikan aqidah pada anak usia dini di Desa Haur Gading Kecamatan Haur gading dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pendidikan Keimanan Terhadap Anak Usia Dini

Dalam hal ini M.Afnan Chafidh dan A Ma'ruf asrori berpendapat dalam bukunya yang berjudul Tradisi islam panduan prosesi kelahiran, perkawinan, kematian. Yang menyatakan bahwa Jika sejak masa kanak-kanaknya, ia tumbuh dan berkembang dengan berpijak pada landasan iman kepada Allah SWT dan terdidik untuk selalu takut, ingat, pasrah, meminta pertolongan dan berserah diri kepada Allah SWT, ia akan memiliki kemampuan dan bekal pengetahuan didalam menerima setiap keutamaan dan kemuliaan, disamping terbiasa bersikap dengan sikap akhlak mulia.¹

Hal ini juga ditambahkan beliau bahwa orang tua memiliki tanggung jawab sebagai amanat yang dipikul orang tua maupun sebagai pendidik yaitu menumbuhkan kesadaran berpikir anak sejak masih balita hingga ia mencapai masa dewasa (baligh). Orang tua atau pendidik menjelaskan bahwa islam sebagai agama, Al-Qur'an sebagai aturan, sejarah islam, kebudayaan dan dakwah islam sebagai motivasi anak dalam berperilaku. Dan sudah sepatutnya untuk menanamkan nilai-nilai agama pada anak, hal ini dilakukan untuk membekali mereka supaya anak lebih matang menghadapi permasalahan dalam kehidupannya.²

Nilai-nilai agama, dalam hal ini pendidikan islam harus ditanamkan sejak anak berusia dini agar dapat tercipta generasi yang memiliki moral agama. Sebab usia-usia tersebut, anak lebih mudah menerima stimulasi, sehingga melalui latihan dan pembiasaan akan nilai-nilai agama akan membantu pembentukan kepribadian dan moral yang baik pada anak. Nilai-nilai tersebut sangat diperlukan dalam pertumbuhan kepribadian anak. Salah satu nilai-nilai islam yang harus di tanamkan untuk anak usia dini, yaitu rukun iman.

Dalam hal ini, diketahui dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan penulis. Dapatlah penulis analisis bahwa pendidikan keimanan terhadap anak usia dini di

desa Haur Gading adalah mengenal Allah SWT dan mengenalkan rukun iman dilakukan orang tua dengan cara bercerita yang mendidik, dan mengajak selalu berbuat baik dari segi lisan maupun perbuatannya.

2. Pendidikan tentang sifat-sifat yang wajib, mustahil dan yang jaiz bagi Allah SWT terhadap anak usia dini

Salah satu kitab kuning yang membahas tentang aqidah ini adalah Aqidah al-awwam karya Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki, yang ditulis pada tahun 1258 H. Kitab ini terdiri dari beberapa bab. Bab pertama membahas tentang sifat-sifat yang wajib dimiliki Allah SWT, sifat jaiz dan mustahil bagi Allah SWT. Jumlahnya ada 41 sifat yang terdiri atas 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil dan satu sifat jaiz bagi Allah SWT.

Karena itu, menurut pengarang kitab ini, wajib hukumnya bagi orang mukallaf untuk mengetahui sifat-sifat Allah tersebut.³

Dalam Hal ini, diketahui dari hasil wawancara penulis. Dapatlah penulis analisis bahwa pendidikan tentang sifat-sifat yang wajib, mustahil, dan yang jaiz bagi Allah terhadap anak usia dini di desa haur Gading dengan cara menonton gadget yang berisi pengajaran tentang sifat-sifat Allah, seperti bernyayi . Selain itu juga dengan pemberian nasihat-nasihat, motivasi dengan cerita-cerita yang menarik.dan hal yang serupa lainnya.

3. Pendidikan Agar Senantiasa Taat Kepada Allah dan Menjauhi Larangan-larangan Allah Terhadap Anak Usia Dini

Keluarga adalah ajang pertama dimana sifat-sifat kepribadian akan tumbuh dan terbentuk. Seseorang akan menjadi masyarakat yang baik itu tergantung pada sifat-sifat yang tumbuh keluarga dimana ia dibesarkan, sehingga pendidikan keluarga itu merupakan dasar terpenting untuk kehidupan anak sebelum masuk sekolah dan terjun kemasyarakat.

Dalam hal ini pupuh Fathurrohman dan M Sobry Sutikno mengutip perkataan Edi Suardi dalam bukunya yang berjudul strategi belajar mengajar melalui penanaman konsep umum dan konsep islam, yang menyatakan bahwa 1) Sengaja berbuat untuk secara sadar ditiru oleh anak didik, 2)Berprilaku sesuai dengan nilai dan norma yang akan kita tanamkan pada anak didik sehingga tanpa sengaja menjadi teladan bagi anak didik.⁴

Pendidikan Agar senantiasa taat kepada Allah SWT dan menjauhi larangan-larangan Allah SWT terhadap anak usia dini di desa Haur Gading adalah mengajarkan akhlak yang terpuji dan yang tercela orang tua melakukan dengan berbagai cara di antaranya memberikan nasehat seperti menjelaskan hal yang baik dikerjakan dan hal yang buruk di jauhi. Dan dengan cara membiasakan anak utuk beribadah seperti shalat, puasa,dll.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dapatlah penulis simpulkan bahwa pendidikan aqidah islamiyah pada anak usia dini di desa Haur Gading Kecamatan Haur gading dilakukan oleh orang tua, dengan: *Pertama*, Pendidikan keimanan terhadap anak usia dini di RT 1 dan 2 desa Haur Gading adalah mengenal Allah SWT dan mengenalkan rukun iman kepada anak, dengan cara bercerita-cerita yang mendidik, dan dengan cara mengajak anak untuk selalu menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi setiap larangan-Nya, dan mengajarkan pada anak untuk selalu menjaga lisan dan perbuatannya. *Kedua*, Pendidikan tentang sifat-sifat yang wajib, mustahil dan yang jaiz bagi Allah SWT terhadap anak usia dini di RT 1 dan 2 desa Haur Gading dengan cara menyekolahkan mereka ke TPA (taman pendidikan al-qur'an), dan mengajarkan dengan menonton Gadget. *Ketiga*, Pendidikan agar senantiasa taat kepada Allah SWT dan menjauhi larangan-larangan Allah SWT terhadap anak usia dini di RT 1 dan 2 desa Haur Gading dengan cara membiasakan anak untuk beribadah seperti shalat, puasa dan ibadah lainnya, serta memberi teladan, menegur jika ia salah, diajarkan menerjakan kebaikan dan jauhi yang buruk serta membiasakan berperilaku yang baik-baik.

REFERENSI

- Ilyas Yunahar, *Kuliah Aqidah islam*, Yogyakarta: Heppy el Rais 2011.
- Miftahul luthfi Muhammad, *Filsafat Manusia*. Surabaya : Duta ikhwana salama, 2004,
- Achmadi, *Ideology pendidikan islam paradigm Hamanisme Teosentris*, Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2005.
- Abdurrahman ibn syihabuddin al-Hanbali, *Jami'ul 'ulum wal Hikam Fi syarh khomsina hadisan min jawami'ul kalim*, Ajuzah: maktabah al-iman, 2007.
- Imam nawawi Yahya bin Syaraf, *Syarah Hadits Arbain An-Nawawiyah*, diterjemahkan oleh Abdullah Bahreisy dengan judul *Terjemahan syarah hadits Arbain*. Surabaya: Al-Ma'rif, 1996.
- Fathiyah Hasan Sulaiman, al-madzhabut tarbawi indal Ghazaly, diterjemahkan oleh Fathurrahman dan Syamsuddin A dengan judul *Sistem pendidikan versi Al-ghajaly*. Bandung, al-ma'rif, 1986.
- Murtadho Naufal, *Konsep Penddikan Aqidah Perspektif Syech sho*.
- Tim penyusun kamus pusat pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- TB. Aat Syafaat, dkk, *Peranan Pendidikan Agama Islam dalam Mencegah Kenakalan Remaja (Juvibile Delinquency)*. Jakarta: PT RajaGrafindo persada, 2008.

-
- Warsan Ahmad Munawwir, ***Kamus al-Munawwir***, Yogyakarta: PP. Al Munawwir, 1989.
- Halim Abdul, ***Filsafat Pendidikan Islam: Pendekatan Historis, Teoritis dan Praktis***, Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Sagala Syaiful, ***Konsep dan Makna pembelajaran Untuk Membantu Memecahkan Problematika Belajar dan Mengajar***, Bandung: CV. Alfabeta, 2006.
- Ary H. Gunawan, ***Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Tentang Berbagai Problem Pendidikan***, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Yunahar Ilyas, ***Kuliah Aqidah Islam***. Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengamalan islam (LPPI) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 1993).
- Muhammad Abdul Qadir Ahmad, ***Metodologi Pengajaran Agama Islam***, Terj. H. A. Mustafa, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Zaky Mubarak Latif, dkk. ***Aqidah Islam***, Yogyakarta: UII Press, 1988.
- Hasan Al-Banna, ***Aqidah Islam***. Terj. M. Hasan Baidaei. Bandung: Al-Ma'arif, 1980.
- Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, ***Ulasan Tuntas Tentang Tiga Prinsip Pokok***, Terj. Zainal Abidin Syamsuddin, Jakarta: Yayasan al-Shofwa, 2000.
- Al Imam Abi al-husain Muslim bin al-Hajjaj ibnu Muslim al-Qusyairi an-Naisaburi, ***Al-Jami' as-Shahih***, (Lebanin: Darul Fikri,) VOLL-VIII.
- Masjfuk Zuhdi, ***Studi Islam : Aqidah***, Jakarta: CV Rajawali, 1988.
- UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang ***system Pendidikan Nasional***, Bab II dan pasal 3
- Omar Muhammad al-Toumy al-Syaibani, ***Falsafah Pendidikan Islam***, Terj. Hasan Langgulung, Jakarta: Bulan Bintang, 1979.
- Yazid bin Abdul Qadil Jawas, ***Syarah Aqidah Ahlu Sunnah Wal Jama'ah***.
- Al-Banna, Hasan, ***Aqidah Islam***. Bandung: Al-Ma'arif, 1983
- Ali, Zainudin. ***pendidikan Agama Islam***, Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Bustomi, M. Yazid. ***Panduan Lengkap PAUD Melejitkan Potensi Kecerdasan Anak Usia Dini***.t.t: Citra publishing, 2012.
- Matdawan, Noor. ***Aqidah dan Ilmu Pengetahuan Dalam Lintasan Sejarah Dinamika Budaya Bangsa***. Yogyakarta: Yayasan bina karier LP5BIP, 1995.
- Nurasmawi. ***Aqidah Akhlak***. Pekanbaru: Yayasan Pustaka Riau, 2011.
- Sardiman A.M. ***Interaksi dan Motivasi belajar Mengajar***. Jakarta: Rajawali pres, 1990.

-
- Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia. **Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga**. Jakarta: Balai Pustaka 2003.
- Azra, Azyumardi. **Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru**. Jakarta : Logos, 2000.
- Mustafa, Syaikh Fuhaim. **Kurikulum Pendidikan Anak Muslim**. Terjamahan Wafi Marzuqi Ammar. Surabaya: Pustaka Elba. 2009.
- Tim Peneliti Balai Penelitian dan pengembangan Agama. **Paradigma Baru Pembelajaran keagamaan di Madrasah Ibtidaiyah**. Jakarta: Balai Penelitian dan pengembangan Agama Jakarta. 2008.
- Balai Penelitian dan pengembangan Departemen pendidikan Nasional. **Konsep Pengembangan Kurikulum Inovatif penerapan pembelajaran Berbasis Alam Pendidikan anak Usia Dini Formal dan NonFormal**. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. 2008.
- Yufranto Rizki ashar. **Pendidikan Aqidah Anak Usia Dini**. Fakultas Agama Islam UMP, 2016.
- Abdurrahman Saleh, Abdullah. **Teori-teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur'an**. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Achmadi, Abu. **Islam Sebagai Paradigma Ilmu Pendidikan**. Yogyakarta: Penerbit Aditya Media, 1992.
- Abrasyi, Athiyah, **Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam**. Jakarta: Bualan Bintang, 1974.
- Arifin, H.M. **Ilmu Pendidikan islam**. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Sabiq, Sayyid, **'Aqidah Islam Pola Hidup Manusia Beriman**. Bandung: Diponegoro, 1978.
- Fathurrohman Pupuh dan Sutikno M. Sobry. **Strategi Belajar Mengajar Melalui Penanaman Konsep umum dan Konsep Islam**. Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.
- UU Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 **Tentang Sistem Pendidikan Nasional**, Bab II pasal 3.
- Yunahar Ilyas. **Kuliah aqidah islam**. Hlm. 158
- Daradjat Zakiah, **Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam**. Jakarta PT. Bumi Aksara. 2001.
- Gunawan H. Ary, **Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis tentang Berbagai Problem Pendidikan**. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Abdul Qadir Ahmad Muhammad, **Metodologi Pengajaran Agama Islam**. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Chafidh Afnan M. dan Asrori Ma'ruf A, ***Tradisi Islam Panduan Prosesi Kelahiran-Perkawinan-Kematian***. Cetaka Ke-III, Surabaya: Khalista, 2008.

Syafaat, TB. Aat, dkk, ***Peranan Pendidikan Agama Islam Dalam mencegah Kenakalan Remaja (Juvunile Delinquency)***. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

T. Ibrahim, dan Darsono, ***Membangun Aqidah Dan Akhlak 1***. Jakarta, PT Tiga Serangkai, 2013.

Ulwan, Abdullah Nashih, ***Pendidikan Anak dalam Islam Jilid 1***. Jakarta: Pustaka Amani, 2014.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 2005.